

**ELEKTRON VASIYATNOMA INSTITUTI: XALQARO TAJRIBA VA UNI
O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASHNING HUQUQIY MEXANIZMI****Xoldorov Kozimjon Nasimjon o‘g‘li**

Termiz davlat universiteti «Jinoyat huquqi va fuqarolik protsessi» kafedrası o‘qituvchisi.

Muxammadiyeva Malika Rustamovna

Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti 4-bosqish talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18114561>

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalar inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib borayotgan XXI asrda meros huquqi ham ilg‘or innovatsiyalar bilan uyg‘unlashishi tabiiy jarayondir. O‘zbekistonning “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi, “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi va “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonunlari elektron hujjatlarni tan olish bo‘yicha mustahkam huquqiy zamin yaratgan bo‘lsa-da, elektron vasiyat hali alohida institut sifatida tartibga solinmagan. Shu sababli, elektron vasiyat institutini joriy etish zamon talabi bo‘lib, meros munosabatlarining shaffofligi, aniqligi va xavfsizligini ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada elektron vasiyatning huquqiy tabiati o‘rganiladi va undan foydalanishning AQSh, Estoniya va Germaniya davlatlari tajribasi asosida O‘zbekiston Respublikasida joriy etish istiqbollari haqida so‘z olib boriladi.

Kalit so‘zlar: vasiyatnoma, raqamli meros, elektron imzo, elektron aktivlar, e-notary.

Аннотация. В XXI веке, когда цифровые технологии глубоко интегрируются во все сферы человеческой жизни, наследственное право также естественным образом стремится к гармонизации с современными инновациями. Хотя Законы Республики Узбекистан «Об электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи» и «Об электронном правительстве» создают прочную правовую основу для признания электронных документов, институт электронного завещания до сих пор не получил нормативного закрепления как самостоятельный правовой механизм. В этой связи внедрение электронного завещания является требованием времени и имеет важное значение для обеспечения прозрачности, определённости и безопасности наследственных правоотношений. В данной статье рассматривается правовой статус электронного завещания, а также анализируется зарубежный опыт Соединённых Штатов Америки, Эстонии и Германии с целью оценки перспектив внедрения данного института в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: завещание, цифровое наследие, электронная подпись, электронные активы, электронный нотариат (e-notary).

Abstract. In the 21st century, as digital technologies penetrate all aspects of human life, inheritance law is naturally evolving to align with modern innovations. Although the Laws of the Republic of Uzbekistan “On Electronic Document Circulation,” “On Electronic Digital Signature,” and “On Electronic Government” provide a solid legal basis for recognizing electronic documents, the institution of the electronic will has not yet been formally regulated as an independent legal mechanism. Therefore, the introduction of the electronic will is a timely necessity and plays a crucial role in ensuring transparency, legal certainty, and security in inheritance relations. This article examines the legal status of electronic wills and analyzes the experiences of the United States, Estonia, and Germany to assess the prospects for implementing this institution in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: will, digital inheritance, electronic signature, electronic assets, e-notary.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga chuqur kirib bordi.

Endilikda insonning moliyaviy faoliyati, ijtimoiy hayoti va hatto shaxsiy xotiralari ham raqamli muhitda saqlanmoqda. Bu esa yangi huquqiy tushunchani — raqamli meros masalasini maydonga chiqardi. **Raqamli meros** deganda, shaxsning vafotidan keyin merosxo‘rlarga o‘tishi mumkin bo‘lgan elektron aktivlar, ya‘ni internet hisoblari, elektron hujjatlar, kriptovalyutalar, onlayn fayllar, bulutli saqlov tizimlari va shu kabilar tushuniladi.

Ushbu jarayon bilan bog‘liq eng muhim masalalardan biri — vasiyatnomaning elektron shaklda tuzilishi va uning qonuniy kuchga egaligidir. Chunki raqamli muhitda faoliyat yuritayotgan shaxs o‘z merosini ham elektron tarzda boshqarishni istaydi. Ammo bu masalada O‘zbekiston qonunchiligi hali aniq normalarni belgilab bermagan.

ASOSIY QISM

Huquqshunos olimlar elektron vasiyatnoma institutini shaxsning mulkiy huquqlarini vafotidan keyin amalga oshirishning bugungi global dunyodagi eng qulay vositasi sifatida baholaydi. Masalan, Amerika huquqshunosi Gerry W. Beyer, *elektron vasiyatnomalar - bu kelajak: "Agar siz kelajakda gullab-yashnashni istasangiz, yangi usullarni tan olishingiz va ular foydali, keraksiz yoki hatto zararli deb o‘ylasangiz ham, amaliyotiga tegishli o‘zgartirishlar kiritishingiz kerak bo‘ladi."* deya ta‘kidlagan.¹

Vasiyatnoma tushunchasiga ta‘rif beradigan bo‘lsak, vasiyatnoma yozma shaklda tuziladigan shaxsning o‘ziga tegishli mol-mulki yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqi u vafot etgan taqdirda tasarruf etilishiga doir xohish-irodasi ifodalangan hujjat.² Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 1124-moddasiga ko‘ra, vasiyatnomaning shakliga doir talablarga to‘xtalsak, vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko‘rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi lozim. Quyidagi vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi:

- notarial tasdiqlangan vasiyatnomalar;
- notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar.

Yozma shakldagi vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o‘z qo‘li bilan imzolanishi lozim.³

Agar vasiyat qiluvchi jismoniy nuqsonlari, kasalligi yoki savodsizligi tufayli vasiyatnomani o‘z qo‘li bilan imzolay olmasa, uning iltimosiga binoan notarius yoki qonunga muvofiq vasiyatnomani tasdiqlaydigan boshqa shaxs hozir bo‘lganida vasiyat qiluvchi o‘z qo‘li bilan imzolay olmaganligining sabablari ko‘rsatilgan holda vasiyatnomaga boshqa shaxs imzo qo‘yishi mumkin. Ammo bu modda elektron shakldagi hamda raqamli imzo asosida tuzilgan vasiyatlarni nazarda tutmaydi. Demak, agar fuqaro elektron shaklda o‘z irodasini bildirsa, u hozircha O‘zbekiston qonunchiligi bo‘yicha huquqiy kuchga ega hisoblanmaydi. O‘zbekistonda mavjud aholining vafot etishini raqamlarda ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, 2024-yilda erkaklar 174 413 nafar ayollar esa 78 366 nafar, jami 252 779 nafar inson vafot etgan.⁴ Shuning respublikada jami aholining 89% foizi faol tarzda internetdan foydalanadi va bu elektron hujjatlar va onlayn xizmatlardan keng foydalanish imkonini beradi.

¹ Gerry W. Beyer, *Electronic Wills: The Changing Future of the Estate Practice* 9 (October 2, 2021) (unpublished manuscript) (SSRN), <https://ssrn.com/abstract=3944994> [<https://perma.cc/S6M6-PHLS>]). Professor Gerry Beyer is a Governor Preston E. Smith Regent’s Professor of Law at Texas Tech University School of Law and is a nationally recognized expert in estate planning.

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Vasiyatnoma>

³

<https://lex.uz/docs/-180552#-198681:~:text=1124%2Dmodda.%20Vasiyatnomaning%20shakliga%20doir%20umumiy%20qoidalar>

⁴ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>

Elektron vasiyatnomaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

Versiya nazorati: Onlaynda yaratilgan va tasdiqlangan vasiyatnomani chop etishning hojati yo'qligi sababli, versiya nazoratini amalga oshirishni osonlashtiradi. Bitta raqamli nusxaga ega bo'lish orqali sizda mavjud bo'lgan versiya har doim eng dolzarb ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Merosxo'rlarning qo'llariga vasiyatning noto'g'ri nusxasi tushishidan xavotirlanish shart emas.

Elektron imzolar: Davlatlar elektron imzolaridan foydalanish tartibi va uning yuridik kuchini belgilaydi, ya'ni shaxs uni imzolash uchun hujjatni chop etishi shart emas.

Masofadan guvohlik berish: guvohlar jismoniy hujjatga imzo chekish jarayonini kuzatish uchun jismonan hozir bo'lishlari shart emas. Buning o'rniga ular videokonferensaloqa orqali hujjatga elektron imzo qo'yilganini ko'rishlari mumkin.

Sayohat shart emas elektron imzoning bilvosita, ammo taxminiy foydasi shundaki, ular sizdan biron joyga sayohat qilishingizni talab qilmaydi! Bu shuni anglatadiki, siz o'zingizning irodangizni boshidan oxirigacha uyingizda qulay tarzda yaratishingiz mumkin. Siz hatto divaningizdan turishingiz shart emas. O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib migrantlar sonining ko'pligini hisobga olgan holda elektron vasiyatnoma ko'plab afzalliklarga ega.

Favqulodda vaziyatlarda qulay: Favqulodda vaziyatlarda elektron vasiyatnoma qisqa vaqt ichida mulk rejasini tuzishga imkon beradi.⁵

Biz bilamizki, O'zbekistonda elektron hujjatlar muomalasi allaqachon qonuniy asosga ega. O'zbekiston Respublikasining "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, elektron shaklda qayd etilib, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va elektron hujjatning uni tasdiqlash qilish imkoniyatini beradigan boshqa rekvizitlariga ega bo'lgan axborot elektron hujjat hisoblanadi. Bundan tashqari, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi qonun (2003) va "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonun (2015) elektron hujjatlarning yuridik kuchini yanada kengroq ochib beradi.. Mazkur qonunlarga asosan, elektron raqamli imzo (ERI) qo'yilgan hujjat qog'ozdagi imzolangan hujjat bilan teng yuridik kuchga ega.

Shunday ekan, agar vasiyat elektron shaklda, ERI bilan imzolangan holda yaratilsa, u ham huquqiy kuchga ega bo'lishi lozim.

⁵ <https://trustandwill.com/learn/e-will>

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, elektron vasiyatnoma instituti bosqichma-bosqich huquqiy tizimlarga integratsiya qilinmoqda. Xususan, ko'plab mamlakatlar an'anaviy qog'oz shaklidagi vasiyatnomadan tashqari raqamli ko'rinishdagi hujjatlarning ham huquqiy kuchini tan oluvchi normalarni joriy eta boshladi. Bu esa meros munosabatlarida fuqarolarning erkinligini kengaytirish, transchegaraviy holatlarda huquqiy aniqlikni ta'minlash hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Masalan, AQSh tajribasini olaylik.⁶ Ushbu davlatda huquqiy tizim federal tuzilmaga ega bo'lib, meros huquqi masalalari asosan shtatlar vakolatiga kiradi. Oqibatda elektron vasiyatnomalar borasidagi tartibotlar shtatlar bo'yicha turlicha shakllangan. Bugungi kunda **Nevada, Florida, Arizona** kabi shtatlarda e-will to'liq qonuniy hujjat sifatida e'tirof etilgan bo'lib, masofadan turib tasdiqlash hamda **onlayn notarial tasdiqlash** (remote online notarization) amaliyoti keng joriy etilgan. Ayniqsa, pandemiya davri ushbu mexanizmning afzalliklarini aniq namoyon etdi, chunki notarial xizmatlardan foydalanishda jismoniy ishtirok cheklangan holatlarda ham fuqarolarning irodasini huquqiy rasmiylashtirish imkoni ta'minlangan.

Shuningdek, Yevropa davlatlari tajribasi ham e'tiborga loyiqdir. **Estoniya** raqamli hukumat tizimining yetakchi namoyandasi sifatida vasiyatnomani **e-notary** platformasi orqali elektron shaklda tuzish, qolaversa elektron imzo bilan tasdiqlash imkoniyatini taqdim etmoqda.

Bu jarayon raqamli identifikatsiya va blokcheyn asosidagi davlat reyestrilariga uzviy bog'langan. Shu tarzda fuqarolar davlat organlariga murojaat qilmasdan, to'liq onlayn tarzda o'zining so'nggi irodasini rasmiylashtira oladi.⁷

Germaniya tajribasida esa ehtiyotkorlik yondashuvi kuzatiladi. Ushbu mamlakatda vasiyatnomani **elektron notarial platforma** orqali tayyorlash mumkin, biroq yakuniy bosqichda hujjatning **bosma shaklida tasdiqlanishi** talab etiladi. Bunda davlat hujjat aylanmasi xavfsizligi, turli shaxslar tomonidam soxtalashtirish xavfini oldini olish hamda notarial nazoratni saqlab qolishga alohida e'tibor qaratadi. Mazkur yondashuv elektron hujjatlar tizimiga bosqichma-bosqich o'tishning xavfsiz yo'lini aks ettiradi.⁸

Ushbu misollar raqamli texnologiyalardan foydalangan holda vasiyatnomani rasmiylashtirish jarayonini yo'lga qo'yish nafaqat amaliy masala, balki huquqiy tizimning barqarorligi, identifikatsiya tizimining ishonchliligi, notariat institutining moslashuvchanligi hamda meros huquqining asosiy tamoyillariga hurmat bilan yondashishni talab etishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xorijiy davlatlar tajribasi O'zbekistonda ham elektron vasiyatnoma institutini joriy etish uchun huquqiy va muqobil asoslar yaratish zarurligini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlari tahlili esa shuni ko'rsatadiki, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan hujjatlar qog'oz shaklidagi hujjatlar bilan teng yuridik kuchga ega. Bu, o'z navbatida, elektron vasiyat institutini joriy etish uchun zarur bo'lgan texnik va huquqiy asoslar allaqachon mavjudligini anglatadi.

Biroq vasiyatnomaning shakli, rasmiylashtirilish talablari va meros munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olganda, elektron vasiyatni mustaqil huquqiy institut sifatida tan olish uchun maxsus qonunchilik normalarini ishlab chiqish talab etiladi.

⁶ <https://trustandwill.com/learn/e-will>

⁷ https://e-estonia.com/estonias-fully-remote-e-notary-service-1st-state-e-service-of-its-kind-in-europe/?utm_source

⁸ https://www.runsensible.com/resources/esignature-legality/germany/?utm_source

Raqamli yangilanishlar jarayonlarining tezlashuvi, davlat xizmatlarining bosqichma-bosqich elektron shaklga o'tishi, notarial tizimda masofaviy xizmatlarga ehtiyoj ortib borayotgani, aholining xorijda vaqtincha yashovchi qatlami ko'payishi elektron vasiyat institutiga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Bugungi kunda ko'plab oila a'zolari turli davlatlarda istiqomat qilgani, raqamli aktivlar (kriptovalyutalar, onlayn hisoblar, bulutli fayllar, elektron mulk shakllari) miqdori ortgani meros jarayonida raqamli tartibga solish mexanizmini joriy etishni talab etmoqda. Ushbu turdagi huquqiy mexanizm qonunchilikdagi bo'shliqni bartaraf etishga, fuqarolarning so'nggi irodasini erkin ifodalash, meros munosabatlarida huquqiy aniqlikni ta'minlash va meros nizolarini kamaytirish imkonini beradi.

Shu o'rinda qonunchilikka taklif etiladigan asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqsak:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida vasiyatnomalarning faqat yozma shakli tartibga olingan bo'lib, elektron shakldagi vasiyatnoma alohida huquqiy institut sifatida e'tirof etilmagan. Natijada ERI bilan tasdiqlangan bo'lsa ham, elektron shaklda tuzilgan vasiyatnoma huquqiy kuchga ega emas. **Taklif:** *Fuqarolik kodeksiga "elektron vasiyat" tushunchasini kiritish, unda elektron vasiyatning ta'rifi, shakli, ERI bilan tasdiqlash tartibi, haqiqiylikni tekshirish mezonlari va qog'ozdagi vasiyat bilan teng yuridik kuchga egaligi aniq normativ mustahkamlanishi madsadga muvofiq bo'ladi.*

2. Hozirda amalda bo'lgan "Notariat to'g'risida"gi qonunda elektron vasiyatnomalarni notarial tartibda rasmiylashtirish tasdiqlash va reyestrqa kiritish tartibi mavjud emas. Bu esa notarial tizimning raqamli transformatsiyasini cheklab qo'ymoqda. **Taklif:** *"Notariat to'g'risida"gi Qonunga elektron vasiyatnomalarni qabul qilish, rasmiylashtirish va davlat ro'yxatiga kiritish tartibini ifodalovchi alohida modda kiritilsin. Shuningdek, notariuslarga masofadan turib tasdiqlash (remote notarization) vakolati berilsin, bu esa zamonaviy notarial xizmatlar tizimini shakllantiradi.*

3. Raqamli aktivlar, onlayn hisoblar, kriptovalyutalar kabi elektron mulklar bo'yicha markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi mavjud emas. Buning natijasida merosxo'rlar uchun meros jarayoni murakkablashadi, aktivlar yo'qolib ketishi yoki aniqlanmay qolishi ehtimoli kuchli.

Taklif: *Raqamli meros reyestrini tashkil etish. Ushbu reyestr elektron vasiyatlar, raqamli aktivlar va boshqa onlayn mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona tizimda jamlab, meros jarayonini shaffof va tartibli qiladi.*

4. Chet elda yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, sog'lig'i yomon yoki harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun notarial xizmatlar, xususan vasiyatnoma rasmiylashtirish jarayoni qiyinchilik tug'diradi. Amaldagi tizimda masofadan turib hujjat tasdiqlash imkoniyati cheklangan.

Taklif: *Onlayn notarial konsultatsiyalar, masofaviy guvohlik (remote witnessing) va ERI asosida tasdiqlash amaliyotini joriy etish. Bu fuqarolarga joyidan qat'i nazar huquqiy yordam olish imkonini yaratadi va notariat tizimining imkoniyat darajasini zamonaviy tarzda oshiradi.*

5. Elektron vasiyatnomalar uchun xavfsizlik talablarini belgilovchi maxsus normativ hujjatlar mavjud emas. Shaxs identifikatsiyasi, ERI tekshiruvi, ma'lumotlarni himoya qilish kabi jarayonlarda yagona standart yo'qligi huquqiy xavf tug'diradi. **Taklif:** *Elektron vasiyatnomalar uchun maxsus xavfsizlik standartlarini belgilash.*

Identifikatsiya, ERI verifikatsiyasi, maxfiylikni ta'minlash, ma'lumotlarni muhofaza qilish va soxtalashtirishni oldini olish bo'yicha qat'iy normativ-huquqiy mexanizmlar ishlab chiqish lozim.

6. Vasiyatnomalarning elektron shaklda uzoq muddat saqlanishi va ularning o'zgartirilishiga kafolat beruvchi maxsus tizim mavjud emas. Bu esa hujjatlarning yo'qolishi yoki o'zgartirilishi xavfini oshiradi. **Taklif:** *Vasiyatnomalarning elektron arxivini shakllantirish orqali Arxiv blokcheyn yoki shunga o'xshash o'zgartirilish texnologiyalarda saqlash, bu hujjatlarning haqiqiyliigi, ishonchliligi va o'zgartirilishini ta'minlaydi.*

Mazkur takliflar elektron vasiyat institutini O'zbekiston huquqiy tizimiga joriy etish uchun funksional, xavfsiz va xalqaro talablarga mos mukammal yondashuvni shakllantiradi.

Xulosa

Elektron vasiyat — bu shaxsning mulkiy huquqlarini zamonaviy, qulay va ishonchli tarzda rasmiylashtirish imkonini beruvchi vositadir. U nafaqat raqamli aktivlarni, balki an'anaviy mulk turlarini boshqarishda ham samarali mexanizm bo'la oladi. Masofadan turib rasmiylashtirish, ERI yordamida tasdiqlash, blokcheyn orqali saqlash kabi texnologiyalar vasiyat jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va xavfsizligini oshiradi.

Elektron vasiyat institutining joriy etilishi quyidagi natijalarga olib keladi:

- merosni rasmiylashtirish jarayanida inson omiliga bog'liq xatolar kamayadi;
- hujjat soxtalashtirilishining oldi olinadi;
- xorijda yashovchi fuqarolarning huquqiy imkoniyatlari kengayadi;
- raqamli aktivlar qonuniy meros tarkibiga kiritiladi;
- notarial tizimning sifat bosqichi oshadi va raqamlashtirilgan davlat konsepsiyasi yanada mustahkamlanadi.

Raqamli jamiyat rivojlanar ekan, huquq ham unga mos ravishda yangilanib borishi lozim.

O'zbekistonda elektron vasiyat institutini joriy etish raqamli merosni huquqiy jihatdan tan olish sari qo'yilgan muhim qadamdir. Elektron vasiyat shaxsning mulkiga va u bilan bog'liq huquqlariga doir irodasini qulay va xavfsiz ifodalashga xizmat qiladi. Shu yo'l bilan fuqarolarning raqamli aktivlari ham meros tarkibiga qonuniy va qulay tarzda kiritiladi.

ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Gerry W. Beyer, *Elektronic Wills: The Changing Future of the Estate Practice* 9 (October 2, 2021) (unpublished manuscript) (SSRN), <https://ssrn.com/abstract=3944994> [<https://perma.cc/S6M6-PHLS>]. Professor Gerry Beyer is a Governor Preston E. Smith Regent's Professor of Law at Texas Tech University School of Law and is a nationally recognized expert in estate planning.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Vasiyatnoma>
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.] <https://lex.uz/docs/-180552#-198681:~:text=1124%2Dmodda.%20Vasiyatnomaning%20shakliga%20doir%20umumiy%20qoidalar>
4. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
5. <https://trustandwill.com/learn/e-will>
6. https://e-estonia.com/estonias-fully-remote-e-notary-service-1st-state-e-service-of-its-kind-in-europe/?utm_source Estonian Digital Estate System — Government Report, 2020.
7. https://www.runsensible.com/resources/esignature-legality/germany/?utm_source